

AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA O'RTA OSIYONING O'RGANILISHI

Sobirjonova Dilshoda Said Ahmad qizi
Andijon davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Amur Temur va Temuriylar davrida O'rta Osiyoning o'rganilishi Ilm-fan va madaniyatning rivojlanishi Temuriylar davridagi ilmiy tadqiqotlar Samarqand va Buxoro - ilm-fan markazlari Tarixshunoslik va adabiyotning rivojlanishii haqida batafsil tushuncha berilgan.

Kalit so'zlar: Temuriylar, ilm-fan, san'at, O'rta Osiyo, hunarmandchilik, Samarqand, Shahrisabz, Afrosiyob.

Amir Temur va Temuriylar davrida O'rta Osiyo ilm-fan va madaniyat rivojlanishi yuksalgan davr bo'ldi. Bu davrda O'rta Osiyo ilmiy va madaniy markazlaridan biri bo'lib, Samarqand Amir Temurning poytaxti sifatida tanilgan. Amir Temur va uning avlodlari (Temuriylar) ilm-fan, san'at, arxitektura va falsafaning rivojlanishini qo'llab-quvvatlaganlar. Temur va temuriylar davri O'rta Osiyo madaniyatida alohida davrni tashkil qiladi. Madaniyat tarixida klassik davr hisoblangan bu davr xususan, o'zbek madaniyatining bugungi xuquqiy joylashuvida asos bo'lib xizmat qiladi. Avvalo, bu davr madaniyati Temur asos solgan kuchli davlatchilik tamoillari asosida ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyot bilan bog'liqdir. Amir Temur Davrida O'rta Osiyoning mustaqil bir davlat qilib birlashtirilishi mamlakatning iqtisodiy-madaniy taraqqiyotiga ijodiy ta'sir ko'rsatadi. Ilm-fan, adabiyot va san'at, xunarmandchilik va me'morchilik ravnoq topdi. Mamlakatlardan ko'plab fan va san'at ahillarini, xunarmand me'morchilik va mksavvirlarini to'pladi. Temur markazlashgan davlat tuzish darayonida ishlab chiqarishga, xususan qishloq xo'jaligi alohida e'tibor berdi. O'rta Osiyoda qishloq xo'jaligi sun'iy sug'orishga bag'liqligini yaxshi tushungan Temur Angor kanalini qizdirdi va Mug'rob vodiysida sug'orish ishlarini yo'lga

qo`ydi. Samarqand, Shahrisabz shaharlari oqar suv bilan ta`minlandi. Lalmikor erlarida ariqlar qazildi. Dehqonchilikda donli ekinlar, paxta, zig`ir, ekilgan. Bo`yoq uchun ro`yan o`simligi va shuningdek pillchilikda tutlar ko`p ekilgan, uzum va limonlar etishtirilgan.

Ulug`bek davrida Bog`i maydonda turli o`simliklar ekilib, Bog`cha nomli bog`barpo etildi. Temur Samarqand atrofida Bag`dod, Sultoniya, Sheroz nomli qishloqlar qurdilar. Temur va Ulug`bek davrida ko`ychilik va yilqichilikka alohida e`tibor berilgan. Tog`-kon ishlari yo`lga qo`yilib, turli ma`danlar qazib olinishi bilan xunarmandchilik rivojlandi. Obodonchilik, sug`orma dehqonchilikning rivojlanishi iqtisodiy hayotda muhim soha xunarmandchilik, savdo va tavar pul munosabatlarining taraqqiyotiga ijobiy ta`sir ko`rsatdi. Xunarmandchilik tarmoqlari ko`payishi tufayli shaharlarda xunarmandchilik mahallalarnining soni ortib, yangi bozor rastalari, tim va toqlar qurilgan. To`qimachilik, qulolchilik, chilangarlik, temirchilik va binokorlik sohalri asosiy o`rin tutgan. Samarqand, Buxoro, Toshkent, Shohuhiya, Termiz, Shahrisabz, Qarshi shaharlarida xunarmandchilik mahallalari qurilib, savdo markaziga aylandi. Ip, jun, kanob, tolasidan gazlamalar to`qilgan. Ipakdan shoyi gazlamalar atla, kimxob, bonoras, duhoba, horo, debo kabi gazlamalar to`qildi.

XV-asrda metal buyumlari uy ro`zg`or buyumlari, asbob-uskinalar, qurolq-yarog`lar ko`plab ishlab chiqarilgan. Samarqand qurolsizlik markaziga aylanib, sovutsozlik mahallasi qurilgan. Shaharlarda mis va jezdan buyumlar va mis chaqalar zarb qilingan. Temur famoni biln usta Izzodin Isfaxoniy yasagan jez qozon va shamdon hozirgacha saqlanib qolgan. Misrgar va Chilangarlar metalni toblash, sirtiga naqsh solish, oltin va kumush suvi yuritish kabi murkkab ishlarni bajarganlar. Masalan, Bibixonim masjidi elliklari etti xil ma`dan qotishmalar tayyorlangan. Zargar oltin va kumush, jez qotishmalaridan nafis zeb-ziynat buyumlari yasaganlar. Oltin kumush gardishli, qimmatbaho toshlar qadalgan idishlar sirtiga naqsh va yozuvlar ishlangan. Kulolchilik sertarmoq soha bo`lgan. XIV-XV asrlarda sirli sopol

badiiy rang-baranglida turli sohalarda ishlatilgan. Va turli buyumlar yasalgan. Toshtaroshlikda naqsh, xattotlik keng qo'llanila boshladi. Binokorlikda g'isht teruvchilar, "banno" peshtoq, ravnaq hamda toqlarga parchi va chiroq qoplovchi padozchilar "ustoz" deb atalgan. Samarqandda shishakorlik rivojlanib turli idish va buyumlar yasalgan. Qurilishda rangli oynalardan foydalangan. Samarqand qog'ozi xatto chet o'lkalarda mashhur bo'lgan. Bu davrda xunarmandchilik molari ishlab chiqariladigan korxonalar boshlig'i "usta" shogirdlar Xalfalar bo'lgan. Xunarmandlar shaharning madaniyatli tabaqasiga mansub bo'lgan.

Temuriylar davlati Xitoy, Xindiston, eron, Rusiya, volga bo'yi, Sibir bilan muntazam savdo-sotiq aloqalari olib borilgan. Chet davlatlari bilan savdo aloqalari o'rnatishda temuriylarining elchilik aloqalari ahamiyat kasb etgan. Temur savdo rastalari va bozorlar yo'llar qurdiradi., karvon yo'llarida kavonsaroylarni ko'paytiradi. Ayniqsa Samarqand, Buxoroda bozor chorsu, tim, toq, kappon kabi savdo xunarmandchilik inshootlari qad rostladi Shahar bo'ylab o'tgan keng ko'chaning ikki tamoniga do'konlar joylashtirilgan. Samarqand Buxoro savdo maydonlarining kengayishi va ixtisoslashtirilgan bozorlarga egaligi bilan ajralib turgan. Bozor savdo markazi va xunarmandchilik ishlab chiqarish joyi edi. Shuningdek bozorlarda qo'lyozma kitoblar, yozuv qog'ozi sotilgan, ariza, yoki maktub yozuvchi mirzalar ham o'tirgan. Savdo rastosi unda sotiluvchi tovar nomi bilan atalgan. Bozorlarda adabiyot, ilm-fan haqida suhbatlar bo'lgan, farmonlar e'lon qilingan va aybdor jazolangan. Turli tamoshalar shu joyda ko'rsatilgan, masjid, madrasa, xamom bozorga yaqin joyga qurilgan. Temuriylar davrida karvon yo'llarida elchilar, choparlar va savdo karvonlari uchun dam olish, otlar almashtirish joylari qurilgan.

XIV-XV asr oxirlarida Movaraunnaxrni ko'p mamlakatlar bilan ijtimoiy-iqtisodiy ba'zan siyosiy va harbiy ahamiyatga ega bo'lgan karvon yo'llari bog'lagan edi. Bu yo'llar bir-biridan iqtisodiy, xalq turmush tarzi, dini, ma'naviy va modiy madaniyati jihatidan farqlanuvchi mamlakatlarining o'zaro aloqasini rivojlanishiga

imkon berdi. Karvon yo'llari savdo, diplomatik aloqalarning amaliy vazifasini, ayni vaqtda mamlakat va xalqlarini o'zaro iqtisodiy va madaniy vazifasini, ayni vaqtda mamlakat va xalqlarning o'zaro iqtisodiy madaniy ta'sirini mustaxkamlashga xizmat qiladi. O'rta Osiyo xalq zaminida temuriylar davri ilm-fan, adabiyot, san'at sohalarida kamolot bosqichiga ko'tarildi. Temuriylar davlatining qudrati ayniqsa me'morchilikda namayon bo'ldi. Oqsaroy peshtoqida bitilgan «Qudratimizni ko'rmoq istasang-binolarimizga boq!» degan yozuv Temur davlatining siyosiy vazifasini ham anglatar edi. Temur davrida Movaraunnahr qurilishida istehkomlar, shoh ko'chalar, me'moriy majmualar keng ko'llam kasb etadi. Ilk o'rta asrlardagi shaharning asosiy qismi bo'lgan «Shahriston» dan ko'lam va mazmuni bilan farq qiluvchi «Xisor» qurilishini Samarqand va shahrisabzad kuzatish mumkin. Temur davrida Kesh shahri qurilishi yakunlandi. «Xisor» ning janubi-g'arbga xukumat saroyi Oqsaroy va atrofdan robotdir, bog'-rog'lar qurildi. Temur saltanat paytaxti Samarqandni bezatishga alohida e'tibor berdi. Shaharda «Xisori», qa'a, ulug'vor, inshootlar va tillakor saroylar bunyod ettirdi. Samarqandga kiraverishdagi Ko'xak tepaligida Cho'pon ota maqbarasi Ulug'bek davrida qurilgan bo'lib, bu inshootda mutanosiblik, umumiy shaklning nafisligi, bezaklarda ulug'vorlik uyg'unlashib ketgan.

Temur davrida Samarqand Afrofsiyobdan janubda mo'g'illar davridagi ichki va tashqi shahar o'rnida qurila boshladi hamda bu maydon qal'a devori xandak bilan o'ralgan. Shaharga oltita darvozadan kirilgan. Amir Temur va Ulug'bek davrida tasviriy san'at turili yo'nalish bo'yicha yuksaldi. Islomda jonli narsalar tasviriga sig'inmaslik tasviriy san'atda naqshning ravnaqiga sabab bo'ldi. O'rta Osiyoda arablar bosqichi tufayli to'xtab qolgan devoriy suratlar va umuman tasviriy san'at Amir Temur davrida shakl va mazmunda tiklandi. Xatolik-qo'lyozma adabiyotining ajralmas bir qismi hisoblangan. Miniatur-tasviriy san'atga avvalo naqsh sifatida qaralgan. Temuriylar davrida tiklangan devoriy sur'atlar XV asrda yana to'xtab qoldi. Samarqanddagi Temuriylar saroy va qarorgohlarida qabul marosimlari, jang voqealari, ov manzaralari, xalq bayramlari tasviri tushirilgan devoriy sur'atlar

bo'lgan. Temur o'g'illari va nabaralari, ayollari va kanizaklari tasviri bu devoriy sur'atlarda aks ettirilgan Ulug'bek davrida ham devoriy sur'atlar mavzu jihatidan rang-barang bo'lib, uslubiy jixatdan miniatyura janriga yaqin bo'lgan. Bu davrda qayta ko'chirilgan Abdurahmon as-So'fiyning (X asr) falaqqiyotga oid asariga ishlangan bir sur'atda Andromeda yulduzlar turkimi Chochlik ayol qiyofasida tasvirlanadi. Samarqand rasadxonasida esa to'qqiz falok ko'rinishi, etti-gardish, etti yulduz-yoritgich, daraja vaqt bo'limlari, eryluzining etti iqlimi tasvirlangan. Xattotlik san'ati taraqqiyotiga XV asrda an'anaviy nasxi, kufiy, devoriy xatlari bilan birga peshtoqlarni bezovchi susl va tezkor-nastalik noyob qo'lyozma asarlar ko'chiriladigan maxsus ustaxonalar kitobchilikning ravnaqiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Amir Temur davrida Samarqandda miniatyura rassomchilik maktabi tashkil topdi. Turkiya va Berlan kutubxonalarida saqlanayotgan ko'chirma-xomaki miniatyura nusxalari XIV-XV asrlarga oid bo'lib, ularda alohida shaxslar, daraxtlar, gullar, kichik kompozitsiyalar, naqshlarda chiziqlar uyg'unligi xarakterlar aniqligi, qiyofalarining o'z o'rnida joylashtirilishi bilan ajralib turadi. Tarixiy shaxslarning qiyofalari ham miniatyuralarda aks etgan. Amir Temur qiyofasi tiriklik vaqtida aks etgan miniatyuralar hali topilmagan. Asl xolatiga yaqin sur'atlar "Zafarnoma" ning dastlabki ko'chirilgan nusxalarida uchraydi. Uning bir muncha yorqinroq qiyofasi Xirotda (1467 y.) ko'chirilgan "Zafarnoma" da keltiriladi. Dastlab Mirak naqqosh boshlangan va Behzod yakunlangan ushbu miniatyura bo'kopazitsiyasi va serjilo bo'yoqlarning uyg'unligi adralib turadi. Miniatyura rassomchigining taraqqiyoti adabiyotning ravnaqi va rivoji bilan bog'liq bo'lgan. Musavvirlar Firdavsiy, Nizomiy, Dehlaviy, so'ngra Jomiy va Navoiy asarlariga rasmlar ishlaganlar. XIV asrda "Jome' ut-tavorix", "Tarixi rashidiy" kabi tarixiy asarlarga ham miniatyuralar ishlangan. Bu an'analar Temuriylar davrida ham davom ettirilib, "Zafarnoma" va "Temurnoma" asarlarida jang lavxalari tasvirlangan. Ayrim xollarda diniy asarlarga ham Makka va Madina tasviri tushirilgan. Badiiy asarlarning ba'zilarida Muhammad payg'ambarning (yuzi niqobda) odamlar orasida turgan xolati va

me`rojga chiqishlariga oid lavhalar uchraydi.

Amir Temur ilm-fan rivoji uchun g'amho`rlik qilishi tufayli Samarqand dunyoning ma`rufiy markaziga aylandi. Mashhur olimlar Samarqandga keldi. Masalan Qozizoda Rumiy, tabib Xusamiddin Kermaniy falaqqiyotshunos mavlona Ahmad, Ulug`bek davrida turli mamlakatlardan kelgan 100 dan ortiq olimlar ilmiy ijodiy faoliyat ko`rsatganlar. Temur va Temuriylar zamonida tabiiy gumanitar fanlar asosida buyuk olimlar etishib chiqdi va jahon faniga munosib hissa qo`shdi. Falaqqiyotshunos fanida Ulug`bek, Qozizoda, Rumiy, G`iysiddin Jamshid va Ali Qushchilar yanig kashfiyotlar qildi. Tarix ilmida Sharofiddin Ali YAzdiy, xofizi Abro`, Abdu razzoq Samarqandiy, Mirxond, Xondamir, Zayniddin Vosifiy va boshqalar qimmatli asarlar yaratdi. Badiiy ijod va tilshunoslikda Jomiy, Navoiy, Davlatshoh Samarqandiy, Atoullo Xusayniy, Koshifiy singari ijodkorlar yuksak san`at asarlari bilan mashhur bo`ldi. O`rta Osiyoda Temur va temuriylar davrida madaniyat rivojlandi va kamol topdi. XIV-XV asrlardagi Movaraunnahr va Xurosondagi madaniy taraqqiyotning tamal tojini buyuk sohibqiron Amir Temur qo`ygan edi.

Adabiyotlar:

1. Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shahri. –Toshkent. 1993.
2. Azamat Ziyo. O`zbek davlatchiligi tarixi. –T.:Sharq. 2000.
3. Ahmedova M taxriri ostida. Falsafa. –T.: G'.G'ulom nomidagi nashriyot matbaa uyi. 2006.
4. A`zamov A, Bo`ronov K. Tarix ortga qaytmaydi.-T.: O`zbekiston. 2004.
5. Zohidov P.Sh. Me`mor olami. -T.: Qomuslar bosh tahririyati,1996.
6. Safo Ochil.Mustaqillik ma`naviyati va tarbiya asoslari. -T.: O`qituvchi,1995.
7. Jo`rayev N, Fayzullayev T. Mustaqil O`zbekiston tarixi.-T.: Sharq. 2000.

8. Ubaydullayev O., Shamsiddinov R., Karimov Sh. Vatan tarixi. 3 tomlik.
–T.:Sharq, 2010.